

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Improving vineyard resilience: innovative practices for dry farming.....	2
Hydrogels in improving soil water retention.....	2
Biochar in improving soil water retention.....	3
Soil management practices.....	5
Βελτίωση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα: καινοτόμες πρακτικές για ξηρική καλλιέργεια.....	7
Υδρογέλες για τη βελτίωση της συγκράτησης νερού στο έδαφος.....	7
Βιοάνθρακας για τη βελτίωση της συγκράτησης νερού στο έδαφος	8
Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους.....	10
Mejora de la resistencia de los viñedos: prácticas innovadoras para la agricultura de secano	13
Mejora de la retención de agua en el suelo mediante hidrogeles	13
El biocarbón mejora la retención de agua en el suelo	14
Prácticas de gestión del suelo	16
Povećanje otpornosti vinograda: inovativni postupci za uzgoj bez navodnjavanja	19
Hidrogelovi za povećanje zadržavanja vode u tlu	19
Biougljen za povećanje zadržavanja vode u tlu.....	20
Agrotehnički postupci	22
Viticulture en climat sec: stratégies sans irrigation pour des vignobles résilients	24
Les hydrogels pour augmenter l'humidité du sol	24
Le biochar, un autre levier pour augmenter la rétention d'eau dans le sol.....	25
Pratiques de gestion des sols : les mulchs pour favoriser le maintien de l'humidité des sols.....	27
Migliorare la resilienza del vigneto: pratiche innovative per l'aridocoltura	30
Gli idrogel per migliorare la ritenzione di acqua nel suolo.....	30
Il biochar per migliorare la ritenzione di acqua nel suolo	31
Pratiche di gestione del suolo	33
Melhorar a resiliência da vinha: práticas inovadoras para a agricultura de sequeiro.....	36
Hidrogéis na melhoria da retenção de água no solo	36
Biochar na melhoria da retenção de água no solo	37
Práticas de gestão do solo.....	39

Improving vineyard resilience: innovative practices for dry farming

The Mediterranean region is known for its warm climate and limited water resources, making vineyards vulnerable to water stress and the impacts of climate change. Prolonged water stress may have a strong negative effect on grapevine photosynthesis and grape yield, especially in dry Mediterranean environments. Various innovative practices have been developed and implemented in the region to address these challenges for water stress management and dry farming. This type of farming relies on the natural moisture retained in the soil and specific farming techniques to ensure crops receive enough water to grow. However, dry farming requires a high level of skills and experience, as farmers must be able to evaluate the soil status and adapt the techniques to changing weather conditions.

Farmers are adjusting their practices to cope, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural groups to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation.

This article presents a non-exhaustive list of experimental results from projects carried out across Europe and identified in the framework of CLIMED-FRUIT project.

Hydrogels in improving soil water retention

The hillside vineyards in Emilia-Romagna (northern Italy) are increasingly vulnerable to the effects of climate change. Rising temperatures, erratic rainfall, and prolonged droughts are putting considerable pressure on traditional viticultural practices. In response to these challenges, the [IN+VITE](#) project [2] has explored the use of hydrogels, also known as superabsorbent polymers, to improve water retention in soils and optimise water use in rainfed vineyards. These materials can absorb and retain large quantities of water while gradually releasing it over time. Hydrogels comprise a network of polymer chains with hydrophilic groups that allow them to absorb water up to several hundred times their weight. Recent advances in producing biodegradable variants and reducing manufacturing costs have revived the interest in hydrogels, especially as climate change exacerbates water scarcity. Field trials revealed that adding the hydrogel to sandy soil significantly increased its water-holding capacity. This improvement translates directly into higher water availability for plants, particularly during dry periods, which reduced the need for irrigation and improved growth (Fig. 1) and vine survival, with 6.2% dead vines compared to 15.6% in the control. Furthermore, the hydrogel was applied at planting on a newly planted Sauvignon Blanc vineyard in the Colli Piacentini region. Preliminary results indicated that vines treated with the hydrogel had better water status and more robust growth than those that were not treated. This finding suggests that hydrogels could play a crucial role in successfully establishing new vineyards.

Fig. 1. Effect of hydrogel (green line) in comparison to control (blue line) on the length of two shoots on vines – [IN+VITE](#) project

Biochar in improving soil water retention

Biochar is created by heating biomass, such as orchard waste or almond shells, at 500°C to 700°C in a process called pyrolysis. The result is a black chalky substance that varies in particle size. Biochar improves nutrient retention thanks to a better cation exchange capacity (CEC), increases water retention in the soil by up to 300% (depending on the type of biochar considered, as its porosity is high), corrects acidity, aerates the soil and develops microbial life (Fig. 2). Biochar is a very stable product; following an application, it can have noticeable effects for up to 10 years and using it on cropland may reduce irrigation frequency. This is particularly significant in water-scarce or semi-arid areas and sandy soils³.

Fig. 2. Effect of biochar on the physical, chemical and hydraulic properties of soil [3]

A biochar-based strategy could be effectively adopted in vineyards in drought-prone areas as an alternative to irrigation. Even a single application can deliver enduring benefits, making biochar a practical alternative to irrigation in water-scarce viticultural systems.

A long-term field experiment conducted in a vineyard in Montepulciano, Tuscany (central Italy), assessed the effects of biochar application on soil properties, plant-water relationships and fine-root traits of *Vitis vinifera* over 10 years (Fig. 3) [4]. The vineyard is situated on shallow, acidic, sandy-clay-loam soils prone to compaction and frequent summer droughts. Three approaches were followed: a single biochar application in 2009 at 22 t ha⁻¹ (B); a double application, where 22 t ha⁻¹ was applied each year in 2009 and 2010 (BB); and control plots without biochar (C). The biochar, produced via slow pyrolysis of orchard pruning at 500 °C, was incorporated into the soil to a depth of 30 cm using mechanical tillage. Biochar significantly improved soil physical properties in both the short term (1–2 years) and the long term (10 years). Treated soils exhibited increased porosity and available water capacity (AWC), contributing to enhanced soil water retention. Even after 10 years, biochar-treated plots maintained higher soil water content, particularly during summer droughts, demonstrating its effectiveness in increasing vineyard resilience to water scarcity. Applying biochar also improved plants' water status, particularly during the driest periods. Ecophysiological measurements showed no significant differences in plant-water relationships between the single and double biochar application rates after a decade, suggesting that a single application may suffice for long-term benefits. Fine-root traits were also affected by biochar application. Both single and double biochar treatments reduced fine-root biomass and length across all diameter classes. This reduction is likely due to improved soil water availability, reducing the need for extensive root foraging.

Fig. 3. Effects of biochar application on soil properties, plant-water relationships and fine-root traits of *Vitis vinifera* over 10 years (2009–2019)[4]

Soil management practices

Sustainable soil management practices are crucial to preserve soil health and mitigate adverse effects on plant performance. A viticultural experiment conducted in France showed that the presence of exogenous dead mulches, such as green waste and felts and crushed oysters (Fig. 4), under the row can increase soil humidity up to 20% in a dry vintage (depending on the raw material used, Fig. 5). Furthermore, dead mulches can improve soil structure and physicochemical properties such as pH or organic matter. For example, the annual application of composted green waste under the row (15 cm thick and 60 cm wide) improved organic matter in soil from 1.6% to 4.3% and made it possible to keep 10% more humidity in the soil than in bare soil.

Fig. 4. Vegetal felt under vine row

Fig. 5. Soil humidity (%) at 15 cm depth for different exogenous dead mulches under the vine row, 2023 vintage. Bars from left to right: bare soil, crushed oysters, coniferous wood chips, green waste, spontaneous cover, vegetal fetch

Conclusion

Adopting innovative practices such as applying hydrogels, biochar and sustainable soil management techniques is essential for enhancing vineyard resilience in the face of climate change and water scarcity. Hydrogels demonstrate a significant capacity to improve soil water retention, while biochar offers long-term benefits for soil properties and plant-water relationships, reducing irrigation demands. Sustainable soil management practices, including mulches and composted organic materials, further support soil health and water retention, and are even more interesting if they are used as part of a circular economy approach (by adding value to local by-products, for example). These approaches collectively contribute to the adaptability and sustainability of viticulture in dry and drought-prone regions, showcasing practical solutions for climate adaptation.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] IN+VITE project <https://www.youtube.com/watch?v=DgNCMCEo3hc>
- [3] Ahmad Bhat, S., Kuriqi, A., Dar, M. U. D., Bhat, O., Sammen, S. S., Towfiqul Islam, A. R. M., Elbeltagi, A., Shah, O., Al-Ansari, N., Ali, R., & Heddam, S. (2022). Application of Biochar for Improving Physical, Chemical, and Hydrological Soil Properties: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(17), 11104. <https://doi.org/10.3390/su141711104>
- [4] Baronti, S., Magno, R., Maienza, A., Montagnoli, A., Ungaro, F., & Vaccari, F. P. (2022). Long term effect of biochar on soil plant water relation and fine roots: Results after 10 years of vineyard experiment. *The Science of the total environment*, 851(Pt 1), 158225. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158225>

Βελτίωση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα: καινοτόμες πρακτικές για ξηρική καλλιέργεια

Η περιοχή της Μεσογείου είναι γνωστή για το ζεστό κλίμα και τους περιορισμένους υδάτινους πόρους της, καθιστώντας τους αμπελώνες ευάλωτους στην υδατική καταπόνηση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η παρατεταμένη υδατική καταπόνηση ενδέχεται να έχει ισχυρή αρνητική επίδραση στη φωτοσύνθεση της αμπέλου και στην απόδοση των σταφυλιών, ιδίως στο ξηρό μεσογειακό περιβάλλον. Διάφορες καινοτόμες πρακτικές έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις με τη διαχείριση της υδατικής καταπόνησης και την ξηρική καλλιέργεια. Αυτός ο τύπος καλλιέργειας βασίζεται στη φυσική υγρασία που συγκρατείται στο έδαφος και σε συγκεκριμένες τεχνικές καλλιέργειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καλλιέργειες λαμβάνουν αρκετό νερό για να αναπτυχθούν. Ωστόσο, η ξηρική καλλιέργεια απαιτεί υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειρίας, καθώς οι αγρότες πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν την κατάσταση του εδάφους και να προσαρμόζουν τις τεχνικές στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντεπεξέλθουν, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα [CLIMED-FRUIT](#) [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές ομάδες, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προώθηση της αποτελεσματικής προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMED-FRUIT.

Υδρογέλες για τη βελτίωση της συγκράτησης νερού στο έδαφος

Οι αμπελώνες στις λοφοπλαγιές της Emilia-Romagna (βόρεια Ιταλία) γίνονται όλο και πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες, οι ακανόνιστες βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένες ξηρασίες ασκούν σημαντική πίεση στις παραδοσιακές αμπελουργικές πρακτικές. Ανταποκρινόμενο σε αυτές τις προκλήσεις, το πρόγραμμα [IN+VITE](#) [2] διερεύνησε τη χρήση των υδρογελών, γνωστών και ως υπεραπορροφητικών πολυμερών, για τη βελτίωση της συγκράτησης νερού στα εδάφη και τη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού σε μη αρδευόμενους αμπελώνες. Αυτά τα υλικά μπορούν να απορροφούν και να συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού, απελευθερώνοντάς το σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Οι υδρογέλες αποτελούνται από ένα δίκτυο αλυσίδων πολυμερών με υδρόφιλες ομάδες που τους επιτρέπουν να απορροφούν νερό έως και αρκετές εκατοντάδες φορές το βάρος τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή βιοαποικοδομήσιμων παραλλαγών και στη μείωση του κόστους παραγωγής έχουν

αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τις υδρογέλες, ειδικά καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη λειψυδρία. Από τις δοκιμές πεδίου διαπιστώθηκε ότι η προσθήκη υδρογέλης σε αμμώδες έδαφος αυξάνει σημαντικά την ικανότητα συγκράτησης νερού. Αυτή η βελτίωση μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερη διαθεσιμότητα νερού για τα φυτά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων, η οποία μείωσε την ανάγκη για άρδευση και βελτίωσε την ανάπτυξη (Εικ. 1) και την επιβίωση της αμπέλου: 6,2 % νεκρά αμπέλια σε σύγκριση με 15,6 % στο δείγμα ελέγχου. Επιπλέον, η υδρογέλη εφαρμόστηκε κατά τη φύτευση σε έναν πρόσφατα φυτευμένο αμπελώνα Sauvignon Blanc στην περιοχή Colli Piacentini. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αμπέλια στα οποία χρησιμοποιήθηκε υδρογέλη είχαν καλύτερη υδατική κατάσταση και πιο εύρωστη ανάπτυξη από εκείνα στα οποία δεν χρησιμοποιήθηκε υδρογέλη. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι οι υδρογέλες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή εγκατάσταση νέων αμπελώνων.

Εικ. 1. Επίδραση της υδρογέλης (πράσινη γραμμή) σε σύγκριση με τον μάρτυρα (μπλε γραμμή) στο μήκος δύο βλαστών αμπέλου – πρόγραμμα IN+VITE

Βιοάνθρακας για τη βελτίωση της συγκράτησης νερού στο έδαφος

Ο βιοάνθρακας (biochar) δημιουργείται με τη θέρμανση βιομάζας, όπως αποβλήτων οπωρώνων ή κελύφων αμυγδάλου, στους 500° C έως 700°C σε μια διαδικασία που ονομάζεται πυρόλυση. Το αποτέλεσμα είναι μια μαύρη πορώδης ουσία σε ποικίλα μεγέθη σωματιδίων. Ο βιοάνθρακας βελτιώνει τη συγκράτηση θρεπτικών συστατικών χάρη στην καλύτερη ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC), αυξάνει τη συγκράτηση νερού στο έδαφος έως και 300 % (ανάλογα με τον τύπο του βιοάνθρακα, καθώς το πορώδες του είναι υψηλό), διορθώνει την οξύτητα, αερίζει το έδαφος και αναπτύσσει μικροβιακή ζωή (Εικ. 2). Ο βιοάνθρακας είναι ένα πολύ σταθερό προϊόν. Μετά από μια εφαρμογή, μπορεί να έχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα για έως και 10 χρόνια, και η χρήση του σε γεωργικές εκτάσεις μπορεί να μειώσει τη συχνότητα άρδευσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές με έλλειψη νερού ή ημιάνυδρες, και σε αμμώδη εδάφη³.

Εικ. 2. Επίδραση του βιοάνθρακα στις φυσικές, χημικές και υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους [3]

Μια στρατηγική με βάση τον βιοάνθρακα θα μπορούσε να υιοθετηθεί αποτελεσματικά σε αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία, ως εναλλακτική λύση στην άρδευση. Ακόμη και μια απλή εφαρμογή μπορεί να αποφέρει διαρκή οφέλη, καθιστώντας τον βιοάνθρακα μια πρακτική εναλλακτική λύση σχετικά με την άρδευση σε αμπελουργικά συστήματα με λειψυδρία.

Ένα μακροχρόνιο επιτόπιο πείραμα που διεξήχθη σε έναν αμπελώνα στο Μοντεπουλτσιάνο της Τοσκάνης (κεντρική Ιταλία) αξιολόγησε τις επιδράσεις της εφαρμογής βιοάνθρακα στις ιδιότητες του εδάφους, στις σχέσεις φυτού-νερού και στα χαρακτηριστικά των λεπτών ριζών του *Vitis vinifera* για 10 χρόνια (Εικ. 3) [4]. Ο αμπελώνας βρίσκεται σε ρηχά, όξινα, αμμώδη-πηλώδη-αργιλώδη εδάφη, επιρρεπή σε συμπίεση και συχνές καλοκαιρινές ξηρασίες. Ακολουθήθηκαν τρεις προσεγγίσεις: μία εφάπαξ εφαρμογή βιοάνθρακα το 2009 με 22 t ha⁻¹ (B), μια διπλή εφαρμογή, όπου εφαρμόστηκαν 22 t ha⁻¹ ανά έτος το 2009 και το 2010 (BB), και κτήματα μάρτυρες χωρίς εφαρμογή βιοάνθρακα (Γ). Ο βιοάνθρακας, ο οποίος παράγεται μέσω αργής πυρόλυσης κλαδιών οπωρώνων στους 500 °C, ενσωματώθηκε στο έδαφος σε βάθος 30 cm με μηχανική άροση. Ο βιοάνθρακας βελτίωσε σημαντικά τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, τόσο βραχυπρόθεσμα (1-2 χρόνια) όσο και μακροπρόθεσμα (10 χρόνια). Τα εδάφη που υποβλήθηκαν σε θεραπεία παρουσίασαν αυξημένο πορώδες και διαθέσιμη υδατοχωρητικότητα (AWC), συμβάλλοντας στην ενισχυμένη συγκράτηση του νερού στο έδαφος. Ακόμη και μετά από 10 χρόνια, τα κτήματα που είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία με βιοάνθρακα διατήρησαν υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό στο έδαφος, ιδίως κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ξηρασίας, επιδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην αύξηση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα κατά τη λειψυδρία. Η εφαρμογή βιοάνθρακα βελτίωσε, επίσης, την υδατική κατάσταση των φυτών, ιδίως κατά τις πιο ξηρές περιόδους. Οι οικοφυσιολογικές μετρήσεις δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στις σχέσεις φυτού-νερού μεταξύ της μονής και της διπλής εφαρμογής βιοάνθρακα μετά από μια δεκαετία, γεγονός που υποδηλώνει ότι μία μόνο εφαρμογή ενδέχεται να είναι αρκετή για μακροπρόθεσμα οφέλη. Τα

χαρακτηριστικά των λεπτών ριζών επηρεάστηκαν, επίσης, από την εφαρμογή βιοάνθρακα. Τόσο η εφάπαξ όσο και η διπλή επεξεργασία με βιοάνθρακα μείωσαν τη βιομάζα και το μήκος των λεπτών ριζών σε όλες τις κατηγορίες διαμέτρων. Πιθανότατα, η μείωση αυτή οφείλεται στη βελτιωμένη διαθεσιμότητα νερού στο έδαφος, μειώνοντας την ανάγκη των ριζών για εκτεταμένη αναζήτηση.

Εικ. 3. Επιδράσεις της εφαρμογής βιοάνθρακα στις ιδιότητες του εδάφους, στις σχέσεις φυτού-νερού και στα χαρακτηριστικά των λεπτών ριζών του *Vitis vinifera* για 10 χρόνια (2009-2019)[4]

Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους

Οι βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της υγείας του εδάφους και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στις αποδόσεις των φυτών. Ένα αμπελουργικό πείραμα που διεξήχθη στη Γαλλία έδειξε ότι η παρουσία εξωγενών νεκρών υλικών εδαφοκάλυψης, όπως είναι τα πράσινα απόβλητα και τα θρυμματισμένα στρείδια (Εικ. 4), κάτω από τη σειρά φύτευσης μπορεί να αυξήσει την υγρασία του εδάφους έως και 20% σε μια ξηρή χρονιά (ανάλογα με το ακατέργαστο υλικό που χρησιμοποιείται, Εικ. 5). Επιπλέον, οι νεκρές στρώσεις εδαφοκάλυψης μπορούν να βελτιώσουν τη δομή του εδάφους και τις φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως το pH ή την οργανική ύλη. Για παράδειγμα, η ετήσια εφαρμογή κομποστοποιημένων πράσινων αποβλήτων κάτω από τη σειρά φύτευσης (πάχος 15 cm και πλάτος 60 cm) αύξησε την οργανική ύλη στο έδαφος από 1,6 % σε 4,3 % και κατέστησε δυνατή τη διατήρηση 10% περισσότερης υγρασίας στο έδαφος από ό, τι σε γυμνό έδαφος.

Εικ. 4. Φυτική τσόχα κάτω από σειρά αμπελιών

Εικ. 5. Υγρασία εδάφους (%) σε βάθος 15 cm με διάφορα εξωγενή νεκρά υλικά εδαφοκάλυψης κάτω από τη σειρά του αμπελιού, σοδειά 2023. Ράβδοι από αριστερά προς τα δεξιά: γυμνό έδαφος, θρυμματισμένα στρείδια, ροκανίδια κωνοφόρων, πράσινα απόβλητα, αυτοφυής εδαφοκάλυψη, φυτική κάλυψη

Συμπέρασμα

Η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, όπως η εφαρμογή υδρογέλης, βιοάνθρακα και τεχνικών βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία. Οι υδρογέλες επιδεικνύουν σημαντική ικανότητα βελτίωσης της συγκράτησης νερού στο έδαφος, ενώ ο βιοάνθρακας προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη για τις ιδιότητες του εδάφους και τις σχέσεις φυτού-νερού, μειώνοντας τις απαιτήσεις άρδευσης. Οι πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των υλικών εδαφοκάλυψης και των κομποστοποιημένων οργανικών υλικών, υποστηρίζουν περαιτέρω την υγεία του εδάφους και την ικανότητα συγκράτησης νερού, και παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν χρησιμοποιούνται ως μέρος μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας (για παράδειγμα, με την προσθήκη αξίας στα τοπικά υποπροϊόντα). Οι προσεγγίσεις αυτές συμβάλλουν συλλογικά στην προσαρμοστικότητα και τη βιωσιμότητα της αμπελουργίας σε ξηρές περιοχές και περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία, παρουσιάζοντας πρακτικές λύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] IN+VITE project <https://www.youtube.com/watch?v=DgNCMCEo3hc>
- [3] Ahmad Bhat, S., Kuriqi, A., Dar, M. U. D., Bhat, O., Sammen, S. S., Towfiqul Islam, A. R. M., Elbeltagi, A., Shah, O., Al-Ansari, N., Ali, R., & Heddami, S. (2022). Application of Biochar for Improving Physical, Chemical, and Hydrological Soil Properties: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(17), 11104. <https://doi.org/10.3390/su141711104>
- [4] Baronti, S., Magno, R., Maienza, A., Montagnoli, A., Ungaro, F., & Vaccari, F. P. (2022). Long term effect of biochar on soil plant water relation and fine roots: Results after 10 years of vineyard experiment. *The Science of the total environment*, 851(Pt 1), 158225. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158225>

Mejora de la resistencia de los viñedos: prácticas innovadoras para la agricultura de secano

La región mediterránea es conocida por su clima cálido y sus limitados recursos hídricos, lo que hace que los viñedos sean vulnerables al estrés hídrico y a los efectos del cambio climático. El estrés hídrico prolongado puede tener un fuerte efecto negativo sobre la fotosíntesis de la vid y el rendimiento de la uva, especialmente en ambientes mediterráneos secos. En la región se han desarrollado y aplicado diversas prácticas innovadoras para hacer frente a estos retos de la gestión del estrés hídrico y la agricultura de secano. Este tipo de agricultura se basa en la humedad natural retenida en el suelo y en técnicas agrícolas específicas para garantizar que los cultivos reciban suficiente agua para su crecimiento. Sin embargo, la agricultura de secano requiere un alto nivel de conocimientos y experiencia, ya que los agricultores deben ser capaces de evaluar el estado del suelo y adaptar las técnicas a las cambiantes condiciones meteorológicas.

Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a la situación, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático.

El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de proyectos acometidos en toda Europa e identificados en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Mejora de la retención de agua en el suelo mediante hidrogeles

Los viñedos de ladera de la provincia Emilia-Romaña (norte de Italia) son cada vez más vulnerables a los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas, la irregularidad de las precipitaciones y las sequías prolongadas están ejerciendo una presión considerable sobre las prácticas vitícolas tradicionales. En respuesta a estos retos, el proyecto IN+VITE [2] ha explorado el uso de hidrogeles, también conocidos como polímeros superabsorbentes, para mejorar la retención de agua en los suelos y optimizar su uso en los viñedos de secano. Estos materiales pueden absorber y retener grandes cantidades de agua y liberarla gradualmente con el tiempo. Los hidrogeles están formados por una red de cadenas poliméricas con grupos hidrófilos que les permiten absorber agua hasta varios cientos de veces su peso. Los recientes avances en la producción de variantes biodegradables y la reducción de los costes de fabricación han reavivado el interés por los hidrogeles, sobre todo porque el cambio climático agrava la escasez de agua. Los ensayos de campo revelaron que la adición de hidrogel al suelo arenoso aumentaba significativamente su capacidad de retención de agua. Esta mejora se traduce directamente en una mayor disponibilidad de agua para las plantas, en especial durante los periodos secos, lo que reduce la necesidad de riego y mejoró el crecimiento (figura 1) y

la supervivencia de las cepas, con un 6,2 % de cepas muertas frente al 15,6 % en el control. Además, el hidrogel se aplicó en el momento de la plantación en un viñedo de Sauvignon Blanc recién plantado en la región de Colli Piacentini. Los resultados preliminares indicaron que las vides tratadas con el hidrogel presentaban un mejor estado hídrico y un crecimiento más robusto en comparación con las no tratadas. Este hallazgo sugiere que los hidrogeles podrían desempeñar un papel crucial en el éxito del establecimiento de nuevos viñedos.

Figura 1. Efecto del hidrogel (línea verde) en comparación con el control (línea azul) sobre la longitud de dos sarmientos en las vides: proyecto [IN+VITE](#)

El biocarbón mejora la retención de agua en el suelo

El biocarbón se crea calentando biomasa, como residuos de huertos o cáscaras de almendra, entre 500 °C y 700 °C en un proceso llamado *pirólisis*. El resultado es una sustancia calcárea negra que varía en el tamaño de la partícula. El biocarbón mejora la retención de nutrientes gracias a una mejor capacidad de intercambio catiónico (CIC), aumenta la retención de agua en el suelo hasta un 300 % (dependiendo del tipo de biocarbón en cuestión, ya que su porosidad es elevada), corrige la acidez, airea el suelo y desarrolla la vida microbiana (figura 2). El biocarbón es un producto muy estable; tras una aplicación, puede tener efectos notables durante 10 años, y su uso en tierras de cultivo puede reducir la frecuencia de riego. Esto es especialmente importante en zonas con escasez de agua o semiáridas y en suelos arenosos³.

Figura 2. Efecto del biocarbón en las propiedades físicas, químicas e hidráulicas del suelo [3]

Podría adoptarse una estrategia basada en el biocarbón de forma eficaz en viñedos de zonas propensas a la sequía como alternativa al riego. Incluso una sola aplicación puede aportar beneficios duraderos, lo que convierte el biocarbón en una alternativa práctica al riego en sistemas vitícolas con escasez de agua.

Un experimento de campo a largo plazo realizado en un viñedo de Montepulciano en la Toscana (Italia central) evaluó los efectos de la aplicación de biocarbón sobre las propiedades del suelo, las relaciones planta-agua y los rasgos de la raíz fina de *Vitis vinifera* durante 10 años (figura 3) [4]. El viñedo se encuentra situado en suelos arcillo-arenosos poco profundos, ácidos y propensos a la compactación y a frecuentes sequías estivales. Se siguieron tres enfoques: una única aplicación de biocarbón en 2009 a 22 t ha⁻¹ (B); una aplicación doble, con 22 t ha⁻¹ cada año en 2009 y 2010 (BB); y parcelas de control sin biocarbón (C). El biocarbón, producido mediante pirólisis lenta de poda de huerto a 500 °C, se incorporó al suelo a una profundidad de 30 cm mediante labranza mecánica. El biocarbón mejoró significativamente las propiedades físicas del suelo tanto a corto plazo (1-2 años) como a largo plazo (10 años). Los suelos tratados mostraron una mayor porosidad y capacidad de agua disponible (AWC), lo que contribuyó a mejorar la retención de agua en el suelo. Incluso después de 10 años, las parcelas tratadas con biocarbón mantuvieron un mayor contenido de agua en el suelo, en especial durante las sequías estivales, lo que demuestra su eficacia para aumentar la resistencia de los viñedos a la escasez de agua. La aplicación de biocarbón también mejoró el estado hídrico de las plantas, sobre todo durante los periodos más secos. Las mediciones ecofisiológicas no mostraron diferencias significativas en las relaciones planta-agua entre las tasas de aplicación simple y doble de biocarbón al cabo de una década, lo que sugiere que una sola aplicación puede bastar para obtener beneficios a largo plazo. Los rasgos de la raíz fina también se vieron afectados por la aplicación de biocarbón. Tanto el tratamiento simple como el doble con biocarbón redujeron la biomasa y la longitud de la raíz fina en todas las clases de diámetro. Esta reducción se debe probablemente a una mayor disponibilidad de

agua en el suelo, lo que reduce la necesidad de que las raíces busquen alimento de forma extensiva.

Figura 3. Efectos de la aplicación de biocarbón sobre las propiedades del suelo, las relaciones planta-agua y los rasgos de la raíz fina de *Vitis vinifera* a lo largo de 10 años (2009-2019)[4]

Prácticas de gestión del suelo

Las prácticas sostenibles de gestión del suelo son cruciales para preservar su salud y mitigar los efectos adversos sobre el rendimiento de las plantas. Un experimento vitícola realizado en Francia demostró que la presencia de *mulching* inertes exógenos, como residuos verdes y ostras trituradas (figura 4), bajo la hilera puede aumentar la humedad del suelo hasta un 20 % en una añada seca (en función de la materia prima utilizada, figura 5). Además, los *mulching* inertes pueden mejorar la estructura del suelo y sus propiedades fisicoquímicas, como el pH o la materia orgánica. Por ejemplo, la aplicación anual de residuos verdes compostados bajo la hilera (15 cm de grosor y 60 cm de ancho) mejoró la materia orgánica del suelo del 1,6 % al 4,3 % y permitió mantener un 10 % más de humedad en el suelo que en suelo desnudo.

Figura 4. Fietro vegetal bajo vid cruda

Figura 5. Humedad del suelo (%) a 15 cm de profundidad para diferentes *mulching* inertes exógenos bajo la vid en bruto, vendimia de 2023. Barras de izquierda a derecha: suelo desnudo, ostras trituradas, virutas de madera de coníferas, residuos verdes, cubierta espontánea, *fetch* vegetal

Conclusión

La adopción de prácticas innovadoras como la aplicación de hidrogeles, biocarbón y técnicas de gestión sostenible del suelo es esencial para mejorar la resistencia de los viñedos ante el cambio climático y la escasez de agua. Los hidrogeles demuestran una capacidad significativa para mejorar la retención de agua en el suelo, mientras que el biocarbón ofrece beneficios a largo plazo para las propiedades del suelo y las relaciones

planta-agua, lo que reduce la demanda de riego. Las prácticas sostenibles de gestión del suelo, incluidos el *mulching* y los materiales orgánicos compostados, favorecen aún más la salud del suelo y la retención de agua, y resultan todavía más interesantes si se utilizan como parte de un planteamiento de economía circular (por ejemplo, añadiendo valor a los subproductos locales). Estos planteamientos contribuyen colectivamente a la adaptabilidad y sostenibilidad de la viticultura en regiones secas y propensas a la sequía, además de mostrar soluciones prácticas para la adaptación al clima.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Proyecto IN+VITE <https://www.youtube.com/watch?v=DgNCMCEo3hc>
- [3] Ahmad Bhat, S., Kuriqi, A., Dar, M. U. D., Bhat, O., Sammen, S. S., Towfiqul Islam, A. R. M., Elbeltagi, A., Shah, O., Al-Ansari, N., Ali, R., y Heddham, S. (2022). Application of Biochar for Improving Physical, Chemical, and Hydrological Soil Properties: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(17), 11104. <https://doi.org/10.3390/su141711104>
- [4] Baronti, S., Magno, R., Maienza, A., Montagnoli, A., Ungaro, F., y Vaccari, F. P. (2022). Long term effect of biochar on soil plant water relation and fine roots: Results after 10 years of vineyard experiment. *The Science of the total environment*, 851(Pt 1), 158225. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158225>

Povećanje otpornosti vinograda: inovativni postupci za uzgoj bez navodnjavanja

Mediterranska regija poznata je po toploj klimi i ograničenim vodnim resursima, zbog koje su vinogradi osjetljivi na stres zbog nedostatka vode i utjecaje klimatskih promjena. Dugotrajni stres zbog nedostatka vode ima snažan negativan učinak na fotosintezu vinove loze i prinos grožđa, osobito u suhim mediteranskim područjima. U regiji su razvijeni i provode se razni inovativni postupci namijenjeni upravljanju stresom zbog nedostatka vode i suhom ratarenju. Ta se vrsta uzgoja oslanja na prirodnu vlagu koja se zadržava u tlu i posebne tehnike uzgoja s ciljem da se osigura da usjevi dobiju dovoljno vode za rast. Međutim, za uzgoj bez navodnjavanja potrebna je visoka razina vještina i iskustva jer uzgajivači moraju biti u stanju procijeniti status tla i prilagoditi tehnike promjenjivim vremenskim uvjetima.

Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga rješenja i dalje su ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [1] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih europskih poljoprivrednih skupina kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz projekata provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Hidrogelovi za povećanje zadržavanja vode u tlu

Vinogradi na brežuljcima u pokrajini Emilia-Romagna (sjeverna Italija) sve su osjetljiviji na učinke klimatskih promjena. Rast temperature, neizvjesne oborine i dugotrajne suše sve više otežavaju tradicionalnu vinogradarsku praksu. Kao odgovor na taj problem, u projektu [IN+VITE](#) [2] istražena je upotreba hidrogelova, poznatih i kao superabsorbenti ili superupijajući polimeri, za povećanje zadržavanja vode u tlu i optimizaciju potrošnje vode u vinogradima koji se navodnjavaju samo oborinama. Ti materijali mogu apsorbirati i zadržati velike količine vode i postupno je otpuštati. Hidrogelovi čine mrežu polimernih lanaca s hidrofilnim skupinama koje im omogućuju upijanje vode težine do nekoliko stotina puta veće od vlastite. Zahvaljujući nedavnom napretku u proizvodnji biorazgradivih varijanti hidrogelova i smanjenju troškova njihove proizvodnje oživjelo je zanimanje za njih, osobito s obzirom na to da klimatske promjene povećavaju oskudicu vode. Terenska ispitivanja pokazala su da je dodavanjem hidrogela pjeskovitom tlu značajno povećan njegov kapacitet zadržavanja vode. To poboljšanje izravno dovodi do veće raspoloživosti vode za biljke, osobito u sušnim razdobljima, što smanjuje potrebu za navodnjavanjem te poboljšava rast (slika 1) i preživljavanje loze, sa 6,2% odumrlih trsova u usporedbi s 15,6% u kontrolnom uzorku. Nadalje, hidrogel je primijenjen pri sadnji novog nasada vinove loze sorte Sauvignon Blanc u regiji Colli Piacentini. Preliminarni rezultati pokazali su da vinova loza tretirana hidrogelom ima bolji status vode i snažniji rast od one koja nije tretirana. Taj

nalaz upućuje na to da bi hidrogelovi mogli imati ključnu ulogu u uspješnoj sadnji novih vinograda.

Slika 1 Utjecaj hidrogela (zeleno linija) u usporedbi s kontrolnim uzorkom (plava linija) na duljinu dvaju izbojaka vinove loze – projekt IN+VITE

Biougljen za povećanje zadržavanja vode u tlu

Biougljen nastaje zagrijavanjem biomase, npr. otpada iz voćnjaka ili ljuski badema, pri 500°C do 700°C u procesu koji se naziva piroliza. Time se dobiva crna kredasta tvar različite veličine čestica. Biougljen poboljšava zadržavanje hranjivih tvari zahvaljujući boljem kapacitetu izmjene kationa (CEC), povećava zadržavanje vode u tlu za do 300% (ovisno o vrsti biougljena jer je njegova poroznost visoka), ispravlja kiselost, prozračuje tlo i razvija život mikroorganizama (slika 2). Biougljen je vrlo stabilan proizvod: nakon primjene može imati zamjetan učinak i do 10 godina, a njegova upotreba na obradivom tlu može smanjiti učestalost navodnjavanja. To je posebno važno u područjima s oskudicom vode ili polusušnim područjima i na pjeskovitim tlima³.

Slika 2. Utjecaj biougljena na fizička, kemijska i hidraulička svojstva tla [3]

Strategija koja se temelji na biougljenu mogla bi se djelotvorno primjenjivati u područjima sklonim sušama kao zamjena za navodnjavanje. Čak se i jednom primjenom mogu ostvariti trajne koristi te je biougljen praktična zamjena za navodnjavanje u vinogradima koji oskudijevaju vodom.

U dugotrajnom terenskom pokusu provedenom u jednom vinogradu u Montepulcianu, Toskana (središnja Italija), procijenjeni su učinci primjene biougljena na svojstva tla, odnos biljke prema vodi i svojstva vlaknastog korijenja vinove loze (*Vitis vinifera*) tijekom deset godina (slika 3) [4]. Vinograd se nalazi na plitkom, kiselom, pjeskovitom ilovastom tlu sklonom zbijenosti i izloženom čestim ljetnim sušama. Primijenjena su tri pristupa: jednokratna primjena biougljena 2009. godine u količini 22 t/ha (B); primjena dva puta po 22 t/ha 2009. i 2010. godine (BB) te kontrolne parcele bez biougljena (C). Biougljen, dobiven pirolizom ostataka od rezidbe vinograda pri temperaturi od 500°C, unesen je u tlo na dubini od 30 cm mehaničkim zaoravanjem. Biougljenom su značajno poboljšana fizička svojstva tla i kratkoročno (1 – 2 godine) i dugoročno (10 godina). Obrađena tla pokazala su povećanu poroznost i raspoloživ kapacitet vode, što je pridonijelo većem zadržavanju vode u tlu. Čak i nakon 10 godina parcele tretirane biougljenom zadržale su veći sadržaj vode u tlu, osobito tijekom ljetnih suša, pokazujući njegovu djelotvornost u povećanju otpornosti vinograda na oskudicu vodom. Primjena biougljena poboljšala je i status vode biljke, osobito u najsušnijim razdobljima. Ekofiziološka mjerenja nakon deset godina nisu pokazala značajne razlike u odnosu biljke prema vodi između jednokratne i dvostruke primjene biougljena, što pokazuje da za dugoročne koristi može biti dovoljna i jednokratna primjena. Primjena biougljena utjecala je i na svojstva vlaknastog korijenja. I jednokratnim i dvostrukim tretmanom biougljenom smanjena je biomasa i duljina vlaknastog korijenja u svim razredima promjera. To je smanjenje vjerojatno posljedica poboljšane raspoloživosti vode u tlu koja smanjuje potrebu za velikim razgranjenjem korijenja u potrazi za hranjivim tvarima.

Slika 3. Učinci primjene biougljena na svojstva tla, odnos biljke prema vodi i svojstva vlaknastog korijenja vinove loze (*Vitis vinifera*) tijekom deset godina (2009. – 2019.)[4]

Agrotehnički postupci

Održivi agrotehnički postupci važni su za očuvanje zdravlja tla i ublažavanje negativnih učinaka na uspijevanje biljaka. Eksperiment proveden u vinogradima u Francuskoj pokazao je da prisutnost neživog malča vanjskog podrijetla poput zelenog otpada i tkanina od jute, konoplje, kokosa i sl. te drobljenih kamenica (slika 4) ispod trsa može povećati vlažnost tla do 20% u suhoj godini (ovisno o upotrijebljenoj sirovini, slika 5). Nadalje, neživi malč može poboljšati strukturu i fizikalno-kemijska svojstva tla kao što su pH ili organske tvari. Primjerice, godišnja primjena kompostiranog zelenog otpada ispod trsa (15 cm debljine i 60 cm širine) povećala je sadržaj organske tvari u tlu s 1,6% na 4,3% i omogućila zadržavanje 10% više vlage u tlu nego u nepokrivenom tlu.

Slika 4. Tkanina od jute, konoplje, kokosa i sl. pod trsom

Slika 5. Vlažnost tla (%) na 15 cm dubine za razne vrste neživog malča vanjskog podrijetla ispod reda vinove loze, berba 2023. Trake slijeva nadesno: nepokriveno tlo, drobljene kamenice, drvena sječka od crnogoričnog drva, zeleni otpad, prirodni pokrov, tkanina od jute, konoplje, kokosa i sl.

Zaključak

Prihvatanje inovativnih praksi kao što su primjena hidrogela, biougljena i održivih agrotehničkih postupaka ključno je za povećanje otpornosti vinograda u uvjetima klimatskih promjena i oskudice vodom. Hidrogelovi pokazuju značajnu sposobnost poboljšanja zadržavanja vode u tlu, dok biougljen osigurava dugoročne koristi za svojstva tla i odnos biljke prema vodi, smanjujući potrebu za navodnjavanjem. Održivi agrotehnički postupci, uključujući malčiranje i kompostirane organske materijale, dodatno podupiru zdravlje tla i zadržavanje vode u tlu, a još su zanimljiviji ako se upotrebljavaju u okviru pristupa utemeljenog na kružnom gospodarstvu (primjerice ako dodaju vrijednost lokalnim nusproizvodima). Ti pristupi zajednički pridonose prilagodljivosti i održivosti vinogradarstva u sušnim regijama i regijama sklonim sušama te predstavljaju praktična rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] IN+VITE project <https://www.youtube.com/watch?v=DgNCMCEo3hc>
- [3] Ahmad Bhat, S., Kuriqi, A., Dar, M. U. D., Bhat, O., Sammen, S. S., Towfiqul Islam, A. R. M., Elbeltagi, A., Shah, O., Al-Ansari, N., Ali, R., & Heddami, S. (2022). Application of Biochar for Improving Physical, Chemical, and Hydrological Soil Properties: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(17), 11104. <https://doi.org/10.3390/su141711104>
- [4] Baronti, S., Magno, R., Maienza, A., Montagnoli, A., Ungaro, F., & Vaccari, F. P. (2022). Long term effect of biochar on soil plant water relation and fine roots: Results after 10 years of vineyard experiment. *The Science of the total environment*, 851(Pt 1), 158225. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158225>

Viticulture en climat sec: stratégies sans irrigation pour des vignobles résilients

La région méditerranéenne est connue pour son climat chaud et ses ressources en eau limitées, ce qui rend les vignobles vulnérables au stress hydrique et aux effets du changement climatique. Le stress hydrique prolongé peut avoir un effet négatif important sur la photosynthèse de la vigne et le rendement du raisin, en particulier en zone méditerranéenne. Différentes pratiques innovantes ont été développées et mises en œuvre dans la région pour relever ces défis de gestion du stress hydrique. Les pratiques présentées dans cet article s'appuient sur l'humidité naturelle retenue dans le sol et sur des techniques agricoles spécifiques pour garantir que les cultures reçoivent suffisamment d'eau pour pousser. Cependant, l'agriculture sèche exige un niveau de compétence et d'expérience élevé, car les agriculteurs doivent être capables d'évaluer l'état du sol et d'adapter les techniques à l'évolution des conditions météorologiques.

Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour y faire face, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou à des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT](#) [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique.

Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus de projets menés dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Les hydrogels pour augmenter l'humidité du sol

Les vignobles à flanc de colline en Émilie-Romagne (nord de l'Italie) sont de plus en plus vulnérables aux effets du changement climatique. La hausse des températures, les précipitations irrégulières et les sécheresses prolongées exercent une pression considérable sur les pratiques viticoles traditionnelles. En réponse à ces défis, le projet [IN+VITE](#) [2] a étudié l'utilisation d'hydrogels, également connus sous le nom de polymères super absorbants, pour améliorer la rétention d'eau dans les vignobles non irrigués. Ces matériaux peuvent absorber et retenir de grandes quantités d'eau tout en la libérant progressivement au fil du temps. Les hydrogels sont constitués d'un réseau de chaînes de polymères comportant des groupes hydrophiles qui leur permettent d'absorber l'eau jusqu'à plusieurs centaines de fois leur poids. Les progrès récents dans la production de variantes biodégradables et la réduction des coûts de fabrication ont ravivé l'intérêt pour les hydrogels, d'autant plus que le changement climatique aggrave la pénurie d'eau. Des essais sur le terrain ont révélé que l'ajout de l'hydrogel à un sol sablonneux augmentait considérablement sa capacité de rétention d'eau. Cette amélioration se traduit directement par une plus grande disponibilité de l'eau pour les plantes, en particulier pendant les périodes sèches, ce qui réduit le besoin d'irrigation et améliore la croissance (Fig. 1) et la survie des vignes, avec 6,2 % de pieds morts contre 15,6 % pour le témoin.

L'hydrogel a également été appliqué au moment de la plantation sur un vignoble de Sauvignon Blanc fraîchement planté dans la région de Colli Piacentini. Les résultats préliminaires ont indiqué que les vignes traitées avec l'hydrogel avaient un meilleur état hydrique et une croissance plus robuste que celles qui n'étaient pas traitées. Cette découverte suggère que les hydrogels pourraient jouer un rôle crucial dans la réussite de l'établissement de nouveaux vignobles.

Fig. 1. Effet de l'hydrogel (ligne verte) par rapport au témoin (ligne bleue) sur la longueur de deux rameaux de vigne – projet IN+VITE

Le biochar, un autre levier pour augmenter la rétention d'eau dans le sol

Le biochar est créé en chauffant de la biomasse, comme des déchets verts ou des coquilles d'amandes entre 500°C et 700°C lors d'un processus appelé pyrolyse. Il en résulte une substance crayeuse noire dont la taille des particules varie. Le biochar améliore la rétention des nutriments grâce à une meilleure capacité d'échange cationique (CEC), augmente la rétention d'eau dans le sol jusqu'à 300 % (en fonction du type de biochar considéré, car sa porosité peut varier), corrige l'acidité, aère le sol et développe la vie microbienne (Fig. 2). Le biochar est un produit très stable ; après une application, ses effets peuvent être perceptibles pendant 10 ans, et son utilisation sur les terres cultivées peut réduire la fréquence de l'irrigation. Cela est particulièrement intéressant dans les régions pauvres en eau ou semi-arides et dans les sols sablonneux³.

Fig. 2. Effet du biochar sur les propriétés physiques, chimiques et hydrauliques du sol [3]

Une stratégie basée sur le biochar pourrait être adoptée dans les vignobles des régions sujettes à la sécheresse comme alternative à l'irrigation. Même une seule application peut apporter des avantages durables, ce qui fait du biochar une alternative pratique à l'irrigation dans les systèmes viticoles à fort déficit hydrique.

Une expérimentation sur le long terme, menée dans un vignoble de Montepulciano, en Toscane (Italie centrale), a évalué les effets de l'application de biochar sur les propriétés du sol, les relations plante/eau et les caractéristiques des racines fines de *Vitis vinifera* sur une période de 10 ans (Fig. 3) [4]. Le vignoble est situé sur des sols peu profonds, acides, sablo-argileux et limoneux, sujets au compactage et à de fréquentes sécheresses estivales. Trois approches ont été suivies : une seule application de biochar en 2009 de 22 t/ha⁻¹ (B) ; une double application, où 22 t/ha⁻¹ ont été appliquées chaque année en 2009 et 2010 (BB) ; et des parcelles témoins sans biochar (C). Le biochar, produit par pyrolyse lente (500 °C) des résidus de bois de taille des vergers, a été incorporé dans le sol à une profondeur de 30 cm à l'aide d'un travail mécanique du sol. Le biochar a amélioré de manière significative les propriétés physiques du sol à court terme (1 à 2 ans) et à long terme (10 ans). Les sols traités ont montré une augmentation de la porosité et de la capacité en eau disponible (AWC), contribuant à une meilleure rétention de l'eau dans le sol. Même après 10 ans, les parcelles traitées au biochar ont conservé une teneur en eau du sol plus élevée, en particulier pendant les sécheresses estivales, ce qui démontre son efficacité pour accroître la résilience des vignobles face à la pénurie d'eau. L'application de biochar a également amélioré l'état hydrique des plants, en particulier pendant les périodes les plus sèches. Les mesures écophysiologicals n'ont pas montré de différences significatives dans les relations plante/eau entre les taux d'application simples et doubles de biochar après une décennie, ce qui laisse supposer qu'une seule application peut suffire pour obtenir des avantages à long terme. Les caractéristiques des racines fines ont également été modifiées par l'application de biochar. Les traitements de biochar simple et

double ont réduit la biomasse et la longueur des racines fines dans toutes les classes de diamètre. Cette réduction est probablement due à l'amélioration de la disponibilité de l'eau dans le sol, ce qui réduit la nécessité d'une recherche de racines étendues.

Fig. 3. Effets de l'application de biochar sur les propriétés du sol, les relations plante/eau et les caractéristiques des racines fines de *Vitis vinifera* sur une période de 10 ans (2009–2019)[4]

Pratiques de gestion des sols : les mulchs pour favoriser le maintien de l'humidité des sols

Les pratiques de gestion durable des sols sont essentielles pour préserver la santé de ces derniers et atténuer les effets néfastes sur les performances des cultures. Une expérimentation viticole menée en France a montré que la présence de mulchs exogènes, tels que des déchets verts, des feutres végétaux et des huîtres broyées (Fig. 4), sous les rangs peut augmenter l'humidité du sol jusqu'à 20 % lors d'un millésime sec (en fonction de la matière première utilisée, Fig. 5). Les mulchs peuvent en outre améliorer la structure du sol et les propriétés physicochimiques telles que le pH ou la matière organique. Par exemple, l'application annuelle sous le rang de déchets verts compostés (15 cm d'épaisseur et 60 cm de largeur) a amélioré la matière organique du sol de 1,6 % à 4,3 % et a permis de conserver 10 % d'humidité en plus dans le sol par rapport au sol nu.

Fig 4. Feutre végétal sous un rang de vigne

Fig. 5. Humidité du sol (%) à 15 cm de profondeur pour différents paillis exogènes sous le rang de vigne, millésime 2023. Barres de gauche à droite : sol nu, huîtres broyées, copeaux de bois de conifères, déchets verts, couvert spontané, feutre végétal

Conclusion

L'adoption de pratiques innovantes telles que l'application d'hydrogels, de biochar et de techniques de gestion durable des sols est essentielle pour renforcer la résilience des vignobles face au changement climatique et à la pénurie d'eau. Les hydrogels démontrent une capacité significative à améliorer la rétention de l'eau dans le sol, tandis que le biochar offre des avantages à long terme pour les propriétés du sol et les relations plante/eau, réduisant ainsi les besoins d'irrigation. Les pratiques de gestion durable des sols, y compris les paillis et les matières organiques compostées, favorisent en outre la santé des sols et la rétention d'eau, et sont encore plus intéressantes si elles sont utilisées dans le cadre d'une approche d'économie circulaire (en ajoutant de la valeur aux sous-produits locaux, par exemple). Ces approches contribuent ensemble à l'adaptabilité et à la durabilité de la viticulture dans les régions sèches et sujettes à la sécheresse, en présentant des solutions pratiques pour l'adaptation au climat.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Projet IN+VITE <https://www.youtube.com/watch?v=DgNCMCEo3hc>
- [3] Ahmad Bhat, S., Kuriqi, A., Dar, M. U. D., Bhat, O., Sammen, S. S., Towfiqul Islam, A. R. M., Elbeltagi, A., Shah, O., Al-Ansari, N., Ali, R., & Heddami, S. (2022). Application of Biochar for Improving Physical, Chemical, and Hydrological Soil Properties: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(17), 11104. <https://doi.org/10.3390/su141711104>
- [4] Baronti, S., Magno, R., Maienza, A., Montagnoli, A., Ungaro, F., & Vaccari, F. P. (2022). Long term effect of biochar on soil plant water relation and fine roots: Results after 10 years of vineyard experiment. *The Science of the total environment*, 851(Pt 1), 158225. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158225>

Migliorare la resilienza del vigneto: pratiche innovative per l'aridocoltura

La regione del Mediterraneo è nota per il suo clima caldo e le risorse idriche limitate, che rendono i suoi vigneti vulnerabili nei confronti dello stress idrico e degli impatti del cambiamento climatico. Lo stress idrico prolungato può esercitare un forte effetto negativo sulla fotosintesi della vite e sulla resa in uva, soprattutto negli ambienti secchi del Mediterraneo. Nella regione sono state sviluppate e implementate varie pratiche innovative per affrontare queste sfide nella gestione dello stress idrico e dell'aridocoltura. Questo tipo di agricoltura si basa sull'umidità naturale trattenuta nel terreno e su tecniche agricole specifiche, per garantire che le colture ricevano abbastanza acqua per crescere. L'aridocoltura richiede però un alto livello di competenze ed esperienza, perché gli agricoltori devono essere in grado di valutare lo stato del suolo e di adattare le tecniche alle mutevoli condizioni meteorologiche.

Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici.

Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di progetti condotti in Europa e identificati nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Gli idrogel per migliorare la ritenzione di acqua nel suolo

I vigneti sulle colline dell'Emilia-Romagna (Italia settentrionale) sono sempre più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Le temperature in aumento, le precipitazioni piovose erratiche e i periodi prolungati di siccità mettono notevolmente sotto pressione le pratiche viticole tradizionali. In risposta a queste sfide, il progetto [IN+VITE](#) [2] ha studiato l'uso degli idrogel, noti anche come polimeri super assorbenti, per migliorare la ritenzione idrica nel terreno e ottimizzare l'uso dell'acqua nei vigneti che non vengono irrigati. Questi materiali possono assorbire e trattenere grandi quantità di acqua, rilasciandola poi gradualmente nel tempo. Gli idrogel sono costituiti da una rete di catene polimeriche con gruppi idrofili che permettono loro di assorbire acqua fino a diverse centinaia di volte il loro peso. Grazie ai recenti progressi nella produzione di varianti biodegradabili e alla riduzione dei costi di produzione, c'è un rinnovato interesse per gli idrogel, soprattutto perché il cambiamento climatico accentua la scarsità d'acqua. Le prove condotte sul campo hanno indicato un aumento significativo della capacità del suolo sabbioso di trattenere l'acqua con l'aggiunta dell'idrogel. Tale miglioramento si traduce direttamente in una maggiore

disponibilità idrica per le piante, soprattutto nei periodi di siccità, con una conseguente minore necessità di irrigare e un miglioramento della crescita (fig. 1) e della sopravvivenza delle viti, con una percentuale di piante morte del 6,2% rispetto al 15,6% del controllo. L'idrogel è stato poi applicato al momento dell'impianto di un vigneto di Sauvignon Blanc nella zona dei Colli Piacentini. I risultati preliminari indicano che le viti trattate con l'idrogel presentavano uno stato idrico migliore e una crescita più robusta rispetto a quelle non trattate. Questa osservazione suggerisce che gli idrogel potrebbero svolgere un ruolo cruciale nell'impianto di nuovi vigneti.

Fig. 1. Effetto dell'idrogel (linea verde) rispetto al controllo (linea blu) sulla lunghezza di due tralci di vite - progetto [IN+VITE](#)

Il biochar per migliorare la ritenzione di acqua nel suolo

Il biochar viene creato riscaldando la biomassa, come gli scarti del frutteto o i gusci di mandorle, a una temperatura compresa tra 500 e 700°C, in un processo denominato pirolisi. Si ottiene una sostanza gessosa nera che varia nelle dimensioni delle particelle. Il biochar migliora la ritenzione dei nutrienti grazie a una migliore capacità di scambio cationico (CSC), aumenta la ritenzione idrica nel suolo fino al 300% (a seconda del tipo di biochar considerato, dal momento che la sua porosità è elevata), corregge l'acidità, arieggia il suolo e sviluppa la vita microbica (fig. 2). Il biochar è un prodotto molto stabile; dopo un'applicazione, i suoi effetti possono rimanere visibili fino a 10 anni, e il suo utilizzo sui terreni coltivati può ridurre la frequenza dell'irrigazione. Questo è particolarmente significativo nelle aree caratterizzate da scarsità d'acqua o semi-aride e nei terreni sabbiosi³.

Fig. 2. Effetto del biochar sulle proprietà fisiche, chimiche e idrauliche del suolo [3]

Una strategia basata sul biochar potrebbe essere adottata in modo efficace nei vigneti delle aree caratterizzate da siccità, come alternativa all'irrigazione, rendendo il biochar una soluzione praticabile nei sistemi viticoli caratterizzati da scarsità d'acqua.

Un esperimento sul campo a lungo termine, condotto in un vigneto di Montepulciano, in Toscana (Italia centrale), ha valutato gli effetti dell'applicazione di biochar sulle proprietà del suolo, sulle relazioni pianta-acqua e sui tratti funzionali delle radici fini della *Vitis vinifera* per 10 anni (fig. 3) [4]. Il vigneto è situato su terreni poco profondi, acidi, sabbioso-argillosi, tendenti al compattamento e alle frequenti siccità estive. Sono stati seguiti tre approcci: una sola applicazione di biochar nel 2009, di 22 t ha⁻¹ (B); una doppia applicazione, di 22 t ha⁻¹ l'anno, nel 2009 e nel 2010 (BB); e appezzamenti di controllo senza biochar (C). Il biochar, prodotto tramite pirolisi lenta di residui di potatura di frutteti a 500°C, è stato integrato nel suolo ad una profondità di 30 cm, mediante lavorazione meccanica. Il biochar ha migliorato in modo significativo le proprietà fisiche del suolo sia a breve termine (1-2 anni) che a lungo termine (10 anni). I terreni trattati hanno presentato un aumento della porosità e della riserva idrica disponibile (available water capacity, AWC), contribuendo a migliorare la ritenzione idrica del suolo. Anche dopo 10 anni, gli appezzamenti trattati con biochar hanno un contenuto idrico del suolo più elevato, in particolare durante i periodi di siccità estiva, dimostrando che è efficace nell'aumentare la resilienza del vigneto alla scarsità d'acqua. L'applicazione di biochar ha anche migliorato lo stato idrico delle piante, soprattutto durante i periodi più secchi. Le misurazioni ecofisiologiche non hanno evidenziato differenze significative nelle relazioni pianta-acqua tra l'applicazione singola e doppia di biochar dopo dieci anni, suggerendo che una singola applicazione può bastare per avere dei benefici a lungo termine. Anche i tratti funzionali delle radici fini sono stati influenzati dall'applicazione di biochar. Sia il trattamento singolo di biochar che quello doppio hanno ridotto la biomassa e la lunghezza delle radici fini in

tutte le classi di diametro. Questa riduzione è dovuta probabilmente a una migliore disponibilità di acqua nel suolo, che riduce la necessità di un'estesa esplorazione radicale.

Fig. 3. Effetti dell'applicazione di biochar sulle caratteristiche del suolo, sulle relazioni pianta-acqua e sui tratti funzionali delle radici fini di *Vitis vinifera* nell'arco di 10 anni (2009-2019)[4].

Pratiche di gestione del suolo

Le pratiche di gestione sostenibile del suolo sono fondamentali per preservarne la salute e mitigare gli effetti avversi sulla performance delle piante. Un esperimento viticolo condotto in Francia ha dimostrato che la presenza di pacciame morto esogeno, come rifiuti verdi, feltro vegetale e ostriche frantumate (fig. 4) sotto il filare può aumentare l'umidità del suolo fino al 20% in un'annata secca (a seconda della materia prima utilizzata, fig. 5). Inoltre, il pacciame morto può migliorare la struttura del suolo e le sue proprietà fisico-chimiche, come il pH o la materia organica. Ad esempio, l'applicazione annuale di rifiuti verdi compostati sotto il filare (15 cm di spessore su una superficie di 60 cm) ha migliorato la materia organica nel suolo dall'1,6% al 4,3% e ha mantenuto il 10% di umidità in più nel terreno rispetto al suolo nudo.

Fig. 4. Feltro vegetale sotto il filare

Fig. 5. Umidità del suolo (%) a 15 cm di profondità per diversi pacciame esogeni morti sotto il filare, vendemmia 2023. Barre da sinistra a destra: suolo nudo, ostriche triturate, trucioli di legno di conifera, rifiuti verdi, copertura spontanea, feltro vegetale

Conclusioni

È essenziale adottare pratiche innovative, come l'applicazione di idrogel, biochar e tecniche di gestione sostenibile del suolo, per migliorare la resilienza dei vigneti a fronte del cambiamento climatico e della scarsità d'acqua. Gli idrogel presentano una capacità significativa di migliorare la ritenzione idrica nel suolo, mentre il biochar offre benefici a lungo termine per le caratteristiche del suolo e per le relazioni pianta-acqua, riducendo il fabbisogno di irrigazione. Le pratiche di gestione sostenibile del suolo, comprese le pacciamature e i materiali organici compostati, favoriscono ulteriormente la salute del suolo e la ritenzione idrica, e sono ancora più interessanti se utilizzate nel quadro di un

approccio di economia circolare (aggiungendo valore ai sottoprodotti locali, ad esempio). Insieme, questi approcci contribuiscono all'adattabilità e alla sostenibilità della viticoltura nelle regioni secche e soggette a siccità, evidenziando soluzioni pratiche per l'adattamento al clima.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Progetto IN+VITE <https://www.youtube.com/watch?v=DgNCMCEo3hc>
- [3] Ahmad Bhat, S., Kuriqi, A., Dar, M. U. D., Bhat, O., Sammen, S. S., Towfiqul Islam, A. R. M., Elbeltagi, A., Shah, O., Al-Ansari, N., Ali, R., & Heddam, S. (2022). Application of Biochar for Improving Physical, Chemical, and Hydrological Soil Properties: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(17), 11104. <https://doi.org/10.3390/su141711104>
- [4] Baronti, S., Magno, R., Maienza, A., Montagnoli, A., Ungaro, F., & Vaccari, F. P. (2022). Long term effect of biochar on soil plant water relation and fine roots: Results after 10 years of vineyard experiment. *The Science of the total environment*, 851(Pt 1), 158225. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158225>

Melhorar a resiliência da vinha: práticas inovadoras para a agricultura de sequeiro

A região do Mediterrâneo é conhecida pelo seu clima quente e recursos hídricos limitados, o que torna as vinhas vulneráveis ao stress hídrico e aos impactos das alterações climáticas. O stress hídrico prolongado pode ter um efeito negativo forte na fotossíntese da videira e no rendimento das uvas, especialmente em ambientes mediterrânicos secos. Foram desenvolvidas e implementadas várias práticas inovadoras na região para enfrentar estes desafios na gestão do stress hídrico e na agricultura de sequeiro. Este tipo de agricultura baseia-se na humidade natural retida no solo e em técnicas agrícolas específicas para garantir que as culturas recebem água suficiente para crescer. No entanto, a agricultura de sequeiro exige um elevado nível de competências e de experiência, uma vez que os agricultores devem ser capazes de avaliar o estado do solo e de adaptar as técnicas às alterações das condições climáticas.

Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto financiado pela UE [CLIMED-FRUIT](#) [1] está a trabalhar para colmatar esta lacuna, recolhendo e partilhando práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus para aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de projetos realizados em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Hidrogéis na melhoria da retenção de água no solo

As vinhas nas encostas da Emília-Romanha (norte de Itália) estão cada vez mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. O aumento das temperaturas, a pluviosidade irregular e as secas prolongadas estão a exercer uma pressão considerável sobre as práticas vitivinícolas tradicionais. Em resposta a estes desafios, o projeto [IN+VITE](#) [2] explorou a utilização de hidrogéis, também conhecidos como polímeros superabsorventes, para melhorar a retenção de água nos solos e otimizar a utilização da água em vinhedos de sequeiro. Estes materiais podem absorver e reter grandes quantidades de água, libertando-a gradualmente ao longo do tempo. Os hidrogéis são constituídos por uma rede de cadeias de polímeros com grupos hidrofílicos que lhes permitem absorver água até várias centenas de vezes o seu peso. Os recentes avanços na produção de variantes biodegradáveis e na redução dos custos de fabrico reavivaram o interesse pelos hidrogéis, especialmente porque as alterações climáticas agravam a escassez de água. Os testes de campo revelaram que a adição do hidrogel ao solo arenoso aumentou significativamente a sua capacidade de retenção de água. Esta melhoria traduz-se diretamente numa maior disponibilidade de água para as plantas, nomeadamente

durante os períodos secos, o que reduziu a necessidade de irrigação e melhorou o crescimento (Fig. 1) e a sobrevivência das videiras, com 6,2% de videiras mortas comparativamente a 15,6% no controlo. Além disso, o hidrogel foi aplicado numa vinha de Sauvignon Blanc recentemente plantada na região de Colli Piacentini. Os resultados preliminares indicaram que as videiras tratadas com o hidrogel tinham um melhor estado hídrico e um crescimento mais robusto do que as que não foram tratadas. Esta descoberta sugere que os hidrogéis podem desempenhar um papel crucial na instalação, bem-sucedida, de novas vinhas.

Fig. 1. Efeito do hidrogel (linha verde) em comparação com o controlo (linha azul) sobre o comprimento de dois rebentos em videiras - projeto IN+VITE

Biochar na melhoria da retenção de água no solo

O biochar é criado através do aquecimento de biomassa, como resíduos de pomares ou cascas de amêndoa, a 500 °C a 700 °C, num processo denominado pirólise. O resultado é uma substância negra e calcária que varia em tamanho de partícula. O biochar melhora a retenção de nutrientes graças a uma melhor capacidade de troca catiónica (CEC), aumenta a retenção de água no solo até 300% (dependendo do tipo de biochar considerado, uma vez que a sua porosidade é elevada), corrige a acidez, areja o solo e desenvolve a vida microbiana (Fig. 2). O biochar é um produto muito estável; após uma aplicação, pode ter efeitos visíveis até 10 anos e a sua utilização em terras agrícolas pode reduzir a frequência de irrigação. Isto é particularmente significativo em zonas com escassez de água ou semiáridas e em solos arenosos³.

Fig. 2 Utilização de uma sonda capacitiva para estudar o comportamento da água no solo – [GO](#) [OFIVO](#)

Uma estratégia baseada na aplicação de biochar poderia ser eficazmente adotada em vinhas de zonas propensas à seca como alternativa à irrigação. Uma única aplicação pode proporcionar benefícios duradouros, tornando o biochar uma alternativa prática à irrigação em sistemas vitivinícolas com escassez de água.

Uma experiência de campo, a longo prazo, realizada numa vinha em Montepulciano, Toscana (Itália central), avaliou os efeitos da aplicação de biochar nas propriedades do solo, nas relações planta-água e nas características das raízes finas da *Vitis vinifera* durante 10 anos (Fig. 3) [4]. A vinha está situada em solos pouco profundos, ácidos, areno-argilosos, propensos à compactação e às frequentes secas estivais. Foram seguidas três abordagens: uma única aplicação de biochar em 2009 com 22 t ha⁻¹ (B); uma aplicação dupla, em que 22 t ha⁻¹ em cada ano de 2009 e 2010 (BB); e parcelas de controlo sem biochar (C). O biochar, produzido por pirólise lenta da poda de pomar a 500 °C, foi incorporado no solo a uma profundidade de 30 cm por meio de lavoura mecânica. O biochar melhorou significativamente as propriedades físicas do solo, tanto a curto prazo (1-2 anos) como a longo prazo (10 anos). Os solos tratados apresentaram maior porosidade e capacidade de água disponível (AWC), contribuindo para uma maior retenção de água no solo. Mesmo após 10 anos, as parcelas tratadas com biochar mantiveram um maior teor de água no solo, particularmente durante as secas de verão, demonstrando a sua eficácia no aumento da resiliência da vinha à escassez de água. A aplicação de biochar melhorou igualmente o estado hídrico das plantas, nomeadamente durante os períodos mais secos. As medições ecofisiológicas não mostraram diferenças significativas nas relações planta-água entre as taxas de aplicação simples e dupla de biochar após uma década, sugerindo que uma única aplicação pode ser suficiente para benefícios a longo prazo. As características das raízes finas também foram afetadas pela aplicação de biochar. Os tratamentos com biochar simples e duplo reduziram a biomassa e o comprimento das raízes finas em todas as classes de diâmetro. Esta redução deve-se

provavelmente a uma maior disponibilidade de água no solo, reduzindo a necessidade de forrageamento extensivo das raízes.

Fig. 3. Efeitos da aplicação de biochar nas propriedades do solo, nas relações planta-água e nas características das raízes finas de *Vitis vinifera* durante 10 anos (2009-2019)[4]

Práticas de gestão do solo

As práticas sustentáveis de gestão do solo são cruciais para preservar a saúde do solo e mitigar os efeitos adversos no desempenho das plantas. Uma experiência vitícola realizada em França demonstrou que a presença de coberturas vegetais mortas exógenas, tais como resíduos verdes e feltros e ostras trituradas (Fig. 4), sob a linha pode aumentar a humidade do solo até 20% numa casta seca (dependendo da matéria-prima utilizada, Fig. 5). Além disso, as coberturas mortas podem melhorar a estrutura do solo e as propriedades físico-químicas, como o pH ou a matéria orgânica. Por exemplo, a aplicação anual de resíduos verdes de compostagem sob a linha (15 cm de espessura e 60 cm de largura) melhorou a matéria orgânica do solo de 1,6% para 4,3% e tornou possível manter 10% mais humidade no solo do que no solo a descoberto.

Fig. 4. Filtro vegetal sob a linha de videiras

Fig. 5. Humidade do solo (%) a 15 cm de profundidade para diferentes coberturas mortas exógenas sob a linha de videiras, vindima de 2023. Barras da esquerda para a direita: solo a descoberto, ostras trituradas, aparas de madeira de coníferas, resíduos verdes, cobertura espontânea, fetch vegetal

Conclusão

A adoção de práticas inovadoras, como a aplicação de hidrogéis, biochar e técnicas de gestão sustentável do solo, é essencial para aumentar a resiliência das vinhas face às alterações climáticas e à escassez de água. Os hidrogéis demonstram uma capacidade significativa para melhorar a retenção de água no solo, enquanto o biochar oferece benefícios a longo prazo para as propriedades do solo e para as relações planta-água, reduzindo as necessidades de irrigação. As práticas sustentáveis de gestão do solo,

incluindo a cobertura vegetal e os materiais orgânicos compostados, contribuem para a saúde do solo e a retenção de água, e são ainda mais interessantes se forem utilizadas no âmbito de uma abordagem de economia circular (acrescentando valor aos subprodutos locais, por exemplo). Estas abordagens contribuem coletivamente para a adaptabilidade e sustentabilidade da viticultura em regiões secas e propensas à seca, apresentando soluções práticas para a adaptação ao clima.

Bibliografia e fontes

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] IN+VITE project <https://www.youtube.com/watch?v=DgNCMCEo3hc>
- [3] Ahmad Bhat, S., Kuriqi, A., Dar, M. U. D., Bhat, O., Sammen, S. S., Towfiqul Islam, A. R. M., Elbeltagi, A., Shah, O., Al-Ansari, N., Ali, R., & Heddam, S. (2022). Application of Biochar for Improving Physical, Chemical, and Hydrological Soil Properties: A Systematic Review. *Sustainability*, 14(17), 11104. <https://doi.org/10.3390/su141711104>
- [4] Baronti, S., Magno, R., Maienza, A., Montagnoli, A., Ungaro, F., & Vaccari, F. P. (2022). Long term effect of biochar on soil plant water relation and fine roots: Results after 10 years of vineyard experiment. *The Science of the Total Environment*, 851(Pt 1), 158225. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158225>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com